

ГУРЎЪБАДИИ ОМОГРАФЪО ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКИ

КАРИМОВА МУКАДДАС ТУРСУНБОЕВАНА

н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољики,
ДДЊБСТ

Анотатсия: Омографъоро дар забониносии зуъуроти ба омонимия монанд арзёби намудаанд. Дар забон якчанд гурӯъи калимаъое ё аз ӯиъати шакл, ё аз ӯиъати талаффуз ба омонимъо монанде мавъуданд, ки бо ягон хусусияташон аз омонимъо фарк мекунанд, омоним шуда наметавонанд. Ин калимаъоро дар забониносии омофон, омоформ ва омограф ном мебаранд.

Калидвожаъо: лингвистӣ, омографъо, заданокӣ, тафовут, истилоъ, пароним, шакл, конверсия, ӯодиса, муъаккикон.

CLASSIFICATION OF HOMOGRAPHS IN THE TAJIK LANGUAGE

KARIMOVA MUKADDAS TURSUNBOEVNA

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor of the Department of Tajik Language,
Tajik State University of Law, Business and Politics

Abstract. In linguistics, homographs are considered a phenomenon similar to homonymy. There are several groups of words in the language that resemble homonyms in form or pronunciation, but differ from them in certain features and therefore cannot be classified as homonyms. In linguistics, such words are referred to as homophones, homofoms, and homographs.

Keywords: linguistics, homographs, stress pattern, distinction, term, paronym, form, conversion, phenomenon, researchers.

КАРИМОВА МУКАДДАС ТУРСУНБОЕВНА

канд.филол.наук.
доцент кафедраи таджикского языка ТГУПБП
Таджикистан, Худжанд

Аннотация. Омографы рассматриваются в лингвистике как явление, сходное с омонимией. В языке существует несколько групп слов, которые похожи на омонимы по форме или произношению, но чем-то отличаются от омонимов и не могут быть омонимами. В лингвистике такие слова называются омофонами, омоформами и омографами.

Ключевые слова: лингвистика, омографы, ударение, различие, термин, пароним, форма, конверсия, явление, исследователи.

Њ. Маљидов рољеъ ба тафсири истилоъи омография васеътар таваккуф намуда кайд кардааст, ки «Ба омографъо чунин калимаъое дохил мешаванд, ки аз ӯиъати навишту имло ба ӯам пурра монанд буда, вале бо ягон унсури талаффузашон аз ӯам фарк мекунанд. Ба ин сабаб аст, ки ин гурӯъро бисёр муъаккикон шартан ба омонимъо дохил кардаанд. Вокеан, омографъо дар ӯудуди ӯодисаъои омонимӣ ва паронимии забон ӯой мегиранд ва аз омонимъо дида ба паронимъо бештар наздикӣ доранд». Барои таъвияти фикри худ кабатъои маъноии калимаъои гуногунталаффузи *гарон* (киматбаъо) - *гарон* (гар он); *чаро* (чаридани чорво) - *чаро* (ӯонишини саволӣ)-ро таълил намуда, онъоро омограф номидааст» [4.63].

Дар луғатъои лингвистӣ истилоъи омографъоро вожаи мураккабсохти юнонӣ homos- якхела ва grapho – менависам, маънидод намуда, ба он таърифи зеринро муносиб дидаанд: «Калимаъои якхелае, ки танъо дар навишт як хел шакл мегиранд: *бино* (иморат) - *бино*

(чаши бино); *некі (ту нек њасті) - некі (исми маъні); раъмат - (раъми ту) раъмат - (ташаккур)* омографъо ва ё омонимъои графикі номида мешаванд» [9.76]. Аммо таърифи ба омографъо додаи Д.Н. Шмелёв дигар хел аст: «Омографъо - калимаъоеанд, ки дар навишт мувофиқат карда, дар нутқи гуфтугӯйи аз љиъати заданокі тафовут доранд» [9.67]. Забоншинос Л.И. Раъмонов њодисаи омофония ва омоформъоро њодисаи яктипии омонимъо мансуб доништа, таъкид мекунад, ки на њамаи олимон омографъоро ба як навъи падидаи омонимі мансуб медонанд, зеро ки хусусияти асосии омонимъо табъан будани тарзи талаффуз бо тарзи навишт мебошад, ки танъо ягонагии шакли навишт ин гуна вожаъоро бо омонимия кариб сохтасту бас [10.30]. М.Муъаммадиев ба сохти омонимъо тавалъуъ зоъир намуда, калимаъои навъи *даво* (давоят, давои туро) ва *даво* (рангдон); *дида* (чаши) ва *дида* (сифати феъли замони гузашта)-ро омонимъои нопурра номида менависад, ки: «Дар омонимъои нопурра калимаъо танъо дар натиљаи қабул намудани ягон шакли морфологӣ ба њамдигар монанд шудаанд» [5.29].

Дар мавриди дигар ў зикр кардааст, ки «омографъо аз љиъати сохт ва дар навишт аз омонимъо фарқ надоранд, аммо талаффузашон фарқ мекунад. Дар омографъо љои зада аксар вақт баробар нест, вале талаффузашон пурра фарқ мекунад; *сўзон* (њарорати баланд) - *сўзон* (феъли фармоиш); *моъӣ* (исм) – *моъӣ* (моъ+ӣ(бандаки хабарӣ), яъне *моъ* њастӣ). Минбаъд паълӯъои маъноии калимаъои *атлас*, *омад*, *даромад*, *бардошт*, *барор*, *дида* - ро њамчун омограф маънидод кардааст» [5.29]. Д.И Шмелёв нисбат ба воситаъои омофонӣ таърифи муносиб дода, нигоштааст, ки «омофонъо калимаъое мебошанд, ки аз љиъати таркиби овозӣ дар нутқ (пурра ва ё дар ягон шакл) ба њамдигар мувофиқ оянд њам, вале дар навишт тафовут доранд: *гриб* - *грипп*, *рог* – *рок* [10.63].

Њамин тавр, дар масъалаи шинохти омографъо мо ба афкори нисбатан тозаи муњаққикони тољик М. Муъаммадиев ва Ђ. Маљидов таќия намуда, зикр карданием, ки муаллифони мазкур пиромуни мушкилоти омонимия ва калимаъои шаклан ба омонимъо наздик, ки дар китобъои дарсии соъаи мазкур дарљ ёфтаанд, рӯ ба рӯ омада, ба муъимтарин бахшъои мавзӯъ ибрази аќида намудаанд. Њамин тавр, дар забоншиносии мо њанўз рисолае, ки љиъатъои умумӣ ва паълӯъои фарқунандаи омографияро аз омонимия њарљониба ва ба таври васеъ маънидод намояд ва гирењъои чигили онро бидушояд, рӯйи кор наомадаст. Аз ин хотир, месазад, ки пиромуни ин мавзӯъ чанд мулоъизаъои худро дар асоси таълили маводи забони адабӣ ва забони муосири тољик рӯйи коѓаз оварем.

Бояд тазакурр дод, ки дар баъзе мавридъо дар миёни омографъо ва омоформъо шабоњат ва умумият ба назар мерасад. Дар ин хусус профессор Ђ. Маљидов нигоштааст, ки: «Бештар аз њама чунин омографъое вомењуранд, ки бо мавќеи задаи луѓавии худ фарқ мекунанд. Одатан, чунин калимаъо баробари гуногунталаффуз будан шаклъои мухталифи грамматикии калимаъоро низ ташкил медињанд, яъне омоформ њам мебошанд. Ба ин нисбат хосияти омонимии онъо равшан зоъир мегардад» [4.63].

Дар таќвияти аќидаи мазкур мисолъои зерин далел шуда метавонанд: *биъишт* (асоси замони гузаштаи феъл, ба маънои «рањо кардан, фуру гузоштан») ва *биъишт* (исм). Ин ду вожа аз рӯйи авќеи зада аз якдигар дар талаффуз тафовут доранд, вале имло ва навишти онъо якхела аст:

Омро дўзах расид, хосро *биъишт*,
Ошиќ дўст бидид, њар дуру *биъишт*.
[11.27]

Дар баробари ин асоси замони њозираи феъл низ метавонад, дар муносибати омографӣ бо исм карор гирад: *гузар* (асоси замони њозираи феъли гузаштан) ва *гузар* ба маънои исм, яъне як қисми маъал:

Камонро ба дењ карду бикшод бар,
Намуд мурѓро пеши тарсаш *гузар*. [11.57]

Баровард шоњ аз камингоњ сар,

Набуд Тўрро аз ду рўя *гузар*.

[11.57]

Дар *гузари* Чармгарі қассобхонаҳои зиёд мавлуд аст.

Калимаи *кушод* низ воҳиди луғавиест, ки бо тағйири мавқеи зада маънои луғавии худро дигар мекунад: *кушод I - васеъ, фарох, паъновар...*

кушод II – ба маънои феъл: «боз кардан, кашф кардан, тайёр кардан».

Бар зулфи сиёҳ *кушод* меод,

Рўзи сияҳам ба бод меод.

[11.77]

Хольағи аз ھیсоби даштҳои беоб қариб ھیзор гектар замини нав *кушод* [11;7].

пар I – асоси замони ھیзираи феъли «парвоз кардан», паридан, ھیидан.

пар II – бол, қаноати паррандагон:

Чу пилон ба зўру чу мурғон ба пар,

Чу моғи ба дарё, чу оғу ба бар.

[11.225]

равон I – сифати феълии замони ھیзираи рафтани, лўри, ھیаракаткунанда, раванда, сайёр; Мисриён ўро китобхонаи *равон* меуфтанд.

Сухан чун баробар шавад бо хирад,

Равони сароянда ромиш барад. [11.227]

гўё I - гўянда, суханкунанда, сухангўй - сифати феълии замони ھیзира:

Шамоле, ки дар авсофи ھیусни тартибаш,

Мағоли нутқ намонад забони *гўёро*. [11.52]

гўё II – пайвандаки монанди, мисли ин ки, монанди ин ки, гўё ки: Туфайли
бандағони ман ھیамин қабул афтадаам, *гўё ки* аз ھیар лўниб овози муборак меояд.

дарой I – асоси замони ھیзираи феъли «омад», ой.

дарой II – занг, зангўлае, ки бар гардани шутуру кафш мебандад:

Агар мекаши бори эшон, *дарой*,

Вағарна ба ھیарза маљунбон *дарой*.

[11.45]

мадор I – шакли инкории феъли «надоштан»;

мадор II - қувват дармон:

Хешро ранља *мадор* аз неку бад,

Чун надорад он, асоси ў *мадор*.

[11.105]

раста I - феъли ھیол ба маънои «рўйи да»;

раста II - қатор, саф, раф:

В- аз латоиф ба ھیар гулистоне

Раста гульҳо, дамида райھیонҳо.

[11.225]

Рўйбанди ھیар замине ھیуллаи чини шавад,

Гўшвори ھیар дарахте *растай* гавھیар шавад.

[11.225]

ришта I - феъли ھیол ва сифати феълии замони гузашта; *ришта II* –наҳ, ресмон; *ришта III* - номи бемориест, ки анғезандаи он кирм ё микробест ба риштаи сафед монанд.

зод I – асоси замони гузаштаи феъли «зойидан», «таваллуд кардан»;

зод II -тўша, озук ва асбоби роғ;

Ин пагоғ омад наздам духтарак хурсанду шод,

Гуфт ў хандида: хола, модарам ниғина *зод*.

[11.12]

Бандағони *озод* ва мусофирони безод дунё ва ўқобро ду пар сохтанд.

ор I - исми мағни, нанг, номус;

ор II – асоси замони ӯозираи феъли «овардан»:

Наздикӣ ту чун аз раъи дур омадаам,
Донам, накуни *ор*, ки дур омадаам.

[11.13]

Себ *ор* бигуфтаамат, наёварди себ,
Эй ваъдахилофкарда се бор ба ман.

[11.13]

дида I - сифати феълии замони гузашта, дидан;

дида II - чашм, басират:

Туро дар хоб *дида* нимашаб аз «хоб» мехезам,
Зи наъри ту аз дидаи ман хуноб мерезам.

[11.14]

Ман надидам зулмрову рашкро,

Дидаи пурашкро. [11.14]

Дар мисолҳои овардашуда нятман яке аз лӯзӯҳои омографӣ асоси замони ӯозира, гузашта, сифати феъли, феъли ҳол буда, лӯзӯи дигари маъноӣ исм мебошад. Ин маъноӣ онро дорад, ки дар давраҳои қадимаи ташаккулу такомули худ забони тоҷикӣ шакли флективӣ дошта, бо мурури замон дар зери таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ ба шакли аналитикӣ табдил ёфтааст. Ин аст, ки вожаҳои исми ба осонӣ ба шаклҳои феълӣ ва шаклҳои феълӣ ба исм табдил меёбанд.

Ҳ. Маъидов баръақ менависад, ки «Дар натиҷаи конверсия гузариши калимаҳо ва шаклҳои мухталифи грамматикӣ онҳо аз як ҳиссаи нутқ ба дигаре низ оморнома ба вуҷуд меоянд». Ба назар чунин мерасад, ки дар забони тоҷикӣ конверсия аз ӯодисаи фаъл аст ва онро бояд эътироф кард. Умуман, ба чандин ҳиссаи нутқ нисбат додани як калима, ки дар тасвири ӯодисаҳои морфологии забонамон баъзан мушоҳида мешавад ба омезиши ӯудуди ҳиссаҳои нутқ ва баръам хӯрдани фарқи байни онҳо боис мегардад. Ба ин нисбат ӯодисаҳои гузариши калима ва шаклҳои грамматикӣ як ҳиссаи нутқро ба дигаре ҳамчун оморнома қабул карда, онҳоро дар ӯудуди ҳиссаҳои лӯдогонаи нутқ аз назар гузаронидан мувофиқи мақсад аст» [4.62].

АДАБИЁТҲО

1. Аъмадова М.Н. Масъалаи корбурди омонимҳо дар «Маснавии маънавий»-и Румӣ//Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон.- 2009. № 4.- С. 77- 89.
2. Адабиёт ва санъат, 29. 10. 2010.
3. Зеънӣ Т. Калимаҳои линос ва линосшаванда // Маориф ва маданият. 1964. - 335 с.
4. Маъидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. - Ҷ. 1. -Луғатшиносӣ. -Душанбе: Деваштич, 2007. - 244 с.
5. Муъаммадиев М., Очеркҳои оид ба лексикаи забони адабии ӯозираи тоҷик. -Душанбе: Ирфон, 1968. - 63 с.
6. Муъаммаднӯсайни Бурӯн. Бурӯни қотъ. Ҷ, - 1- Душанбе: Адиб, - 1992. -415 с.
7. Мӯъминов А. Полисемия ва омонимия // Масъалаҳои забон ва адабиёт. Қисми 2. - Душанбе: УТД. 1975. - С. 268-275.
8. Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ӯозираи тоҷик (Материалҳо). - Душанбе: Дониш, 1967.-80 с.
9. Ҳусейнов Ҳ, Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ. -Душанбе: Маориф, 1983.-255 с.
10. Шанский Х. Лексикология современного русского языка,- М.: Просвещение, 1972. -276
11. Кабиров Ш. Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ. - Душанбе: Маориф, 1992. -240 с.